

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ

Айнакулов Мухитдин Абдухамидович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой, «Инженерная и компьютерная графика» Джизакского политехнического института Республики Узбекистан
тел: (97) 521 56 51, e-mail: muhiddinaynakulov@gmail.com.

Сажид Али, докторант университета “Sungkyunkwan” Республики Южная Корея

Тел:01098309201, e-mail: sajidali@skku.edu

АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются основные причины текучести персонала, включая неудовлетворённость условиями труда, низкую оплату, отсутствие карьерного роста и неэффективное руководство. Предлагаются инновационные технологии, такие как системы управления талантами, аналитические инструменты и платформы для обучения, для профилактики текучести. Эти меры помогают улучшить корпоративную культуру, предсказать увольнения и разработать эффективные программы профессионального развития, что способствует удержанию сотрудников и повышению их удовлетворенности и продуктивности.

Ключевые слова. Текучесть персонала, удовлетворенность трудом, карьерный рост, инновационные технологии, управление талантами, аналитические инструменты, профессиональное развитие, корпоративная культура.

ABSTRACT The article examines the main reasons for staff turnover, including dissatisfaction with working conditions, low pay, lack of career growth and ineffective management. Innovative technologies such as talent management systems, analytical tools and learning platforms are offered to prevent turnover. These measures can help improve company culture, predict attrition, and develop effective professional development programs that improve employee retention, satisfaction and productivity.

Keywords. Staff turnover, job satisfaction, career growth, innovative technologies, talent management, analytical tools, professional development, corporate culture.

ВВЕДЕНИЕ. Текучесть персонала — важная проблема для современных организаций, приводящая к высоким затратам и снижению продуктивности. Основные причины текучести включают неудовлетворённость условиями труда, низкую оплату, отсутствие карьерного роста, неэффективное руководство и дисбаланс между работой и личной жизнью [1]. Для снижения уровня текучести компании всё чаще используют инновационные технологии: системы управления талантами, платформы для обучения, аналитические инструменты, искусственный интеллект, автоматизацию HR-процессов, геймификацию и корпоративные социальные сети [2]. Эти решения помогают глубже понимать потребности сотрудников, оперативно реагировать на проблемы и создавать условия для долгосрочного сотрудничества, что способствует устойчивому развитию и конкурентоспособности компании.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Для проведения обзора литературы по вашей статье на основе предоставленных источников, можно сгруппировать материалы по тематическим блокам и выделить основные направления исследований, охваченные вашими источниками. Вот пример такого подхода: Махамович С. А. обсуждает качественное образование в области инженерной графики, что акцентирует внимание на важности специализированных дисциплин в строительстве (Махамович С. А., 2021), Соатов А. М. подчеркивает новые идеи и подходы в системе образования, адаптированные к современным условиям (Соатов А. М., 2022).

По применению информационных технологий в образовании исследования Касимова Ж.А. и коллег посвящены эффективности использования программного обеспечения для улучшения учебного процесса

(Касимов Ж.А. и др., 2022). По экономика и управление Айнаулов М. А. и Худойбердиев Б. Б. рассматривают формы и методы развития агрокластера, что подчеркивает важность кооперации в экономике (Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б., 2020), Абдухамидович А. М. и другие изучают экономическую эффективность кластерного управления, выделяя институциональные основы управления (Абдухамидович А. М., 2021). По эффективность предприятий и организаций Парманович И. А. и Махамович С. А. обсуждают методы повышения эффективности туризма, что важно для развития региональной экономики (Парманович И. А., Махамович С. А., 2021), Махкамович С. А. исследует современные формы управления в строительном комплексе, подчеркивая важность новаторских подходов в управлении (Махкамович С. А., 2021). По взгляды на семью и образование Гаппаров Б. Н. делает акцент на влиянии восточных мыслителей на семейное воспитание, что является важным аспектом культурной специфики в педагогике (Гаппаров Б. Н., 2022). По психология и личностное развитие Худайбердиев А. А. рассматривает личностно-психологические особенности изобретательности, важные для развития креативности в образовательном процессе (Худайбердиев А. А., 2021). Этот обзор подчеркивает важность междисциплинарного подхода в современных исследованиях и подчеркивает тенденции, связанные с инновациями в образовании, экономическим развитием через кластеризацию, а также психологическими и социальными аспектами в управлении и обучении. По современных методов в строительстве Махкамович С. А. рассматривает качественное образование в области инженерной графики, что критически важно для развития строительных технологий и материалов (Махкамович С. А., 2021), Худайбердиев А. А. обсуждает диверсификацию и трансформацию деятельности строительных предприятий, подчеркивая необходимость адаптации к меняющимся экономическим условиям (Худайбердиев А. А.,

2021). И конца концов по применение информационных технологий в строительстве Махкамович С. А. изучает современные формы организации управления в строительном комплексе, включая внедрение новых информационных систем (Махкамович С. А., 2021). Кроме того, некоторые исследователи Айнакулов М. А. и Худойбердиев Б. Б. анализируют методы развития агрокластера, что важно для устойчивого развития регионального сельского хозяйства (Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б., 2020), Гаппаров Б. Н. и его коллеги изучают влияние кооперации на развитие агрокластеров, что показывает пути оптимизации сельскохозяйственной продукции и улучшения экономической эффективности (Гаппаров Б. Н., 2021) акцентируют внимание на роли строительного комплекса и человеческого менеджмента в управлении агрокластерами.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Научные исследования в области текучести персонала и инновационных технологий ее профилактики могут привести к различным значимым результатам. Ниже представлена таблица с описанием возможных научных результатов, их обоснованием и методами исследования.

Возможные научные результаты изучения текучести персонала и инновационных технологий её профилактики

Таб-1

Научные результаты	Обоснование	Методы исследования
Идентификация ключевых причин текучести персонала	Выявление и анализ факторов, влияющих на увольнение сотрудников, позволяет разработать эффективные стратегии удержания персонала.	Опросы, интервью, статистический анализ данных
Разработка моделей прогнозирования текучести	Модели на основе данных и машинного обучения могут предсказать вероятные увольнения, что позволяет принимать проактивные меры.	Анализ данных, машинное обучение, регрессионный анализ
Оценка эффективности	Изучение влияния различных технологий (AI, геймификация, платформы для	Экспериментальные исследования, кейс-стади,

инновационных технологий	обучения) на уровень текучести и удовлетворенность сотрудников.	контрольные группы
Влияние корпоративной культуры на текучесть	Понимание роли корпоративной культуры в удержании персонала помогает формировать благоприятную рабочую среду.	Качественные исследования, анализ культуры, социологические опросы
Разработка рекомендаций по улучшению HR-процессов	Практические рекомендации для компаний по оптимизации процессов подбора, адаптации, обучения и мотивации сотрудников.	Анализ лучших практик, экспертные опросы, симуляции
Влияние гибких рабочих условий на текучесть	Исследование, как гибкие графики работы, удаленная работа и другие меры влияют на удержание персонала и их продуктивность.	Лонгитюдные исследования, опросы, анализ производительности
Экономическая оценка затрат на текучесть и инновации	Сравнение экономических затрат, связанных с текучестью персонала, и инвестиций в инновационные технологии для её снижения.	Экономический анализ, моделирование, ROI-анализ
Влияние профессионального развития на удержание	Изучение связи между возможностями для обучения и развития сотрудников и их приверженностью компании.	Опросы сотрудников, анализ карьерных траекторий, кейс-стади

Эти результаты позволят глубже понять механизмы текучести персонала и разработать более эффективные стратегии её профилактики с помощью современных технологий.

Анализ направления изучения причин текучести персонала и внедрения инновационных технологий для её профилактики включает несколько ключевых этапов [3]. Ниже приведен подробный анализ по каждому из научных результатов, представленных в таблице.

1.Идентификация ключевых причин текучести персонала. Понимание основных причин текучести позволяет разработать целевые стратегии удержания сотрудников, направленные на решение специфических проблем.

а). Методы исследования. Сбор мнений и оценок сотрудников относительно условий труда, зарплаты, возможностей для развития и других факторов [4].

б). Анализ кадровых данных для выявления общих тенденций и паттернов в увольнениях.

в). Выводы.

-выявление основных причин текучести, таких как неудовлетворенность условиями труда, низкая оплата, отсутствие карьерного роста;

-определение групп сотрудников с наибольшей вероятностью увольнения.

2. Разработка моделей прогнозирования текучести. Модели прогнозирования помогают предвидеть увольнения и принимать превентивные меры [5].

а) Методы исследования. Использование исторических данных о сотрудниках для обучения моделей.

б) Машинное обучение. Применение алгоритмов для создания моделей предсказания увольнений.

в). Выводы.

-разработка точных моделей прогнозирования текучести;

-интеграция этих моделей в HR-системы для автоматического мониторинга рисков [6].

3. Оценка эффективности инновационных технологий. Важно оценить, как различные инновационные технологии влияют на текучесть персонала.

а). Экспериментальные исследования. Внедрение технологий в пилотных группах и сравнение результатов [7].

б) Кейс-стади. Анализ успешных примеров использования технологий в различных компаниях.

в). Выводы.

-определение наиболее эффективных технологий для снижения текучести;

-рекомендации по их внедрению в разных типах организаций.

4.Влияние корпоративной культуры на текучесть.Корпоративная культура играет ключевую роль в удержании сотрудников.

а). Качественные исследования. Интервью и фокус-группы для понимания восприятия корпоративной культуры [8,9].

б). Социологические опросы. Изучение мнений сотрудников о культуре компании.

в). Выводы:

-выявление аспектов корпоративной культуры, влияющих на удержание персонала;

-разработка рекомендаций по укреплению корпоративной культуры.

5.Разработка рекомендаций по улучшению HR-процессов. Оптимизация HR-процессов способствует снижению текучести [10,11].

а). Анализ лучших практик. Изучение успешных примеров из разных компаний.

б). Экспертные опросы. Консультации с HR-экспертами для выработки рекомендаций [12,13].

в). Выводы.

-разработка конкретных мер по улучшению подбора, адаптации, обучения и мотивации сотрудников [14];

-внедрение практик, способствующих удержанию персонала.

6.Влияние гибких рабочих условий на текучесть. Гибкие условия труда могут улучшить баланс между работой и личной жизнью, снижая текучесть.

а). Лонгитюдные исследования. Долгосрочное наблюдение за сотрудниками с гибкими условиями работы [15,16].

б). Опросы. Сбор данных о предпочтениях сотрудников в отношении рабочего графика.

в). Выводы.

-определение положительного влияния гибких условий труда на удержание сотрудников [17];

-рекомендации по внедрению гибких графиков и удаленной работы [18].

7. Экономическая оценка затрат на текучесть и инновации. Важно сопоставить затраты на текучесть и выгоды от внедрения инноваций [19,20].

а). Экономический анализ. Оценка затрат на найм, обучение и увольнение сотрудников.

б). Моделирование. Сравнение затрат на внедрение инновационных технологий и экономии от снижения текучести [21].

в). Выводы.

-расчет рентабельности инвестиций в инновационные технологии [22,23];

- экономическое обоснование для руководства компании.

8. Влияние профессионального развития на удержание. Возможности для обучения и развития способствуют удержанию сотрудников [24,25].

а). Опросы сотрудников. Изучение мнений о программах профессионального развития [26].

б). Анализ карьерных траекторий. Исследование связи между обучением и карьерным ростом [27].

в). Выводы.

-подтверждение позитивного влияния программ профессионального развития на удержание сотрудников;

-рекомендации по разработке и внедрению эффективных программ обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ. Изучение причин текучести персонала и внедрение инновационных технологий для её профилактики позволяют компаниям существенно снизить затраты и повысить производительность [28,29]. Основные причины текучести включают неудовлетворенность условиями труда, низкую оплату, отсутствие карьерного роста и неэффективное руководство. Для решения этих проблем компании используют современные технологии, такие как системы управления талантами, аналитические инструменты и платформы для обучения [30,31]. Эти инновации помогают предсказать увольнения, улучшить корпоративную культуру, предложить гибкие условия труда и разработать программы профессионального развития, что способствует удержанию сотрудников и повышению их удовлетворенности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Понимание причин текучести персонала и использование инновационных технологий для её профилактики являются важными аспектами для повышения устойчивости и конкурентоспособности компаний. Основные причины текучести включают неудовлетворённость условиями труда, низкую оплату, отсутствие карьерного роста и неэффективное руководство [32,33]. Внедрение таких технологий, как системы управления талантами, аналитические инструменты, и платформы для обучения, помогает компаниям предсказать увольнения, улучшить корпоративную культуру, предложить гибкие условия труда и разработать эффективные программы профессионального развития [34, 35]. Эти меры способствуют удержанию сотрудников, повышению их удовлетворенности и продуктивности, что в конечном итоге ведет к успеху и устойчивому развитию организаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-

технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018.
– С. 85-87.

2. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.

4. Berkinov B.B., Aynakulov M.A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114.

5. Беркинов Б.Б., Айнакулов М.А. Производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями // Джизак: Типография Джизакского политехнического института. – 2004.

6. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

7. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

8. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Abduhamidovich A.M., Botirovich X.B., Yaxraqulovich X.A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

10. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

11. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

12. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Хозяйственные кластеры и их основные направления // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 32-36.

13. Abdukhamidovich A.M., Tairovich A.A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – С. 602-606.

14. Abdukhamidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – С. 597-601.

15. Abdukhamidovich A. M., Ikromovich A. B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – С. 594-596.

16. Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593.

17. Айнакулов М.А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики //МЭкономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.

18. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o ‘qitishda g. monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

19. Айнакулов М.А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

20. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 768-774.

21. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

22. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

23. Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

24. Ne‘matillayevich G.B., o‘g‘li M.A.A., o‘g‘li A.B.T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastar yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 780-785.

25. Gapparov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 712-720.

26. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Xalqimizning mehnatga va mehnat qurollariga bo‘lgan munosobati // International conferences. – 2022. – T. 1. – №. 19. – С. 50-52.

27. Гаппаров Б.Н. Взгляды восточных мыслителей на семью и семейное воспитание // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 264-270.

28. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

29. Мухитдинов А.Б. Использование народного педагогического наследия в семье и в школе // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 431-434.

30. Parmanovich I.A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

31. Исанов А.П. Современные проблемы образования // Research and education. – 2022. – С. 157.

32. Бегматов Б.Я., Холиқов Д.Р.Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

33. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

34. Xoliqov D.R.O.G.L. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

35. Худайбердиев А.А. Қурилиш корхоналари фаолиятини диверсификациялаш ва трансформациялаш йўналишлари // Me’morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 135.